

Mejorando la tolerancia a fallos de sistemas embebidos cambiando la compilación

Alejandro Serrano Cases, Sergio Cuenca-Asensi, Antonio Martínez-Álvarez

Resumen—Este artículo expone un método para incrementar la fiabilidad de las aplicaciones embebidas guiando la compilación con algoritmos genéticos y una estrategia de optimización multi-objetivo.

Palabras clave—Fiabilidad, Tolerancia a fallos, Eficiencia de Pareto, Sistemas embebidos.

I. INTRODUCCIÓN

La continua miniaturización de los componentes electrónicos de los dispositivos embebidos, está causando que los circuitos sean cada vez menos confiables a los efectos de las partículas cargadas y por tanto más propensos a errores inducidos por la radiación. Para hacer frente a estos problemas de fiabilidad y mitigar los eventos transitorios inducidos por radiación (SEU), del inglés Single Upset Event, comúnmente se hace uso de técnicas basadas en la redundancia hardware, software e híbridas[1]. Las técnicas hardware basan su redundancia en los componentes de los circuitos. A pesar de ser técnicas con alta eficacia, estas técnicas producen soluciones costosas y que incurrir en un uso de recursos y consumos exagerados. Una alternativa a estas soluciones son las técnicas basadas en software (SIHFT), del inglés Software-Implemented Hardware Fault Tolerance, las cuales introducen la redundancia al nivel de código. A pesar de ser soluciones de bajo coste, estas soluciones tienen un considerable impacto en el rendimiento y en uso de memoria, llegando a hacer el sistema más susceptible a fallos durante más tiempo. Por ello, los últimos trabajos en SIHFT están basados en la reducción de los gastos generales sin comprometer la cobertura frente a fallos[2]. Pero, en ocasiones las modificaciones de código no están permitidas debido a restricciones por certificaciones del código, este hecho limita el uso de aproximaciones software.

En este contexto, este trabajo introduce una técnica para mejorar la fiabilidad de una aplicación sin incluir código redundante en el software original. De esta forma, ajustando algunos parámetros de la fase de compilación, los gastos generales de memoria y tiempos de ejecución pueden ser optimizados mientras que la cobertura frente a fallos es incrementada al mismo tiempo. Para este fin, nuestra propuesta aprovecha los Algoritmos Genéticos (GA) para explorar el amplio espacio de ejecutables que los compiladores modernos pueden producir partiendo del mismo código fuente. Conjuntamente, se hace uso de un algoritmo Multi-Objetivo (MOO), el cual se encarga de ordenar y establecer cuáles son los mejores candidatos teniendo en cuenta la cobertura frente a fallos, así como los gastos generales de memoria y tiempo de ejecución de forma simultánea.

De forma adicional, nuestra aproximación Algoritmos Genéticos Multi-Objetivos (MOOGA) para la

mitigación de los efectos producidos por los soft-errors, también puede ser usada para complementar otras técnicas de 2 formas. Como una fase previa de optimización antes de aplicar técnicas selectivas basadas en SIHFT, la cual ahorra redundancias innecesarias. O como un método para producir copias redundantes de alta calidad para técnicas basadas en diversidad de software.

El propósito de este artículo es doble. Primero, analizar como la diversidad de código y la tolerancia frente a fallos puede ser mejorada guiando el proceso de compilación con la optimización simultánea de objetivos en conflicto. En el caso de las aplicaciones embebidas, el tamaño del código y el tiempo de ejecución son generalmente objetivos opuestos, mientras que la relación con la cobertura frente a fallos no ha sido claramente establecida. En cualquier caso, todos ellos son clave para la fiabilidad y deben ser optimizados. Segundo, evaluar la combinación de los algoritmos genéticos y los algoritmos de optimización multi-objetivos, como una estrategia para la exploración de forma eficiente del espacio de ejecutables en busca de la mejor solución de consenso. Dado que los compiladores avanzados ofrecen una gran cantidad de optimizaciones, que combinadas de diferentes formas son capaces de producir diferentes efectos, e incluso en algunos casos efectos no deseados. Al aplicar dichas optimizaciones a un mismo código fuente, el número de posibles ejecutables crece exponencialmente, haciendo imposible una aproximación por fuerza bruta para la obtención del mejor resultado. En este caso, la aproximación MOOGA aporta la búsqueda ciega sobre todo el espacio de búsqueda, guiada con ciertos parámetros que tienen que optimizarse de forma simultánea, en este caso, tratando de mejorar la tolerancia a fallos la aplicación.

La estrategia MOOGA ha sido usada en otras ocasiones en algunos proyectos interesantes para la mejora de la fiabilidad de los sistemas [3], [4]. En [5], los autores proponen un sistema multi-objetivo para el posicionamiento de los componentes electrónicos usando Algoritmos Evolutivos para la minimización de los cables y la reducción de la tasa de fallos debidos al calor generado por el circuito. Otro trabajo [6] combina redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos para el diseño óptimo de sistemas fiables multi-objetivos, el cual trata obtener el mejor relación entre fiabilidad, coste y tamaño.

En [7] se pueden observar resultados preliminares, los cuales mostraron resultados prometedores en la mejora de la cobertura frente a fallos de aplicaciones básicas en sistemas con procesadores de bajas prestaciones de 16bits.

La propuesta actual extiende el trabajo realizado a procesadores con una arquitectura más avanzada (ARM

Fig. 1. Codificación del Cromosoma

Cortex-A9) con aplicaciones más realistas, con estructuras y datos más complejos. Como muestran los resultados, el uso de procesadores de vanguardia y flujos de datos complejos incrementan las oportunidades del compilador para aplicar más optimizaciones agresivas, lo que se traduce en un aumento de la tolerancia frente a fallos de las aplicaciones.

II. ALGORITMOS GENÉTICOS MULTI-OBJETIVO

A. Algoritmos Genéticos

Los GA son algoritmos de búsqueda usados en problemas estocásticos de grandes dimensiones con soluciones no lineales. Este grupo de técnicas son una parte del conjunto conocido por Algoritmos Evolutivos (EAs). GA está inspirado en la evolución de las especies donde el individuo más fuerte tiene mejores y mayores oportunidades para pasar sus genes a la siguiente generación. Algunas veces y forma aleatoria se producen cambios en los genes del individuo. Si los cambios realizados fueron satisfactorios y al individuo se le otorga una ventaja competitiva frente al resto de individuos, éste será integrado en la cadena evolutiva. Mientras que si el cambio penaliza o empeora al individuo, éste será eliminado de la carrera evolutiva por la selección natural. De esta forma, GA puede realizar técnicas basadas en gradientes con la selección natural y búsquedas con las mutaciones que evitan la posibilidad de llegar a quedarse en un mínimo local.

Nuestra propuesta aprovecha cualidades de los algoritmos genéticos para explorar un espacio enorme de soluciones no lineales. Los genes de nuestra propuesta codifican los parámetros y las opciones de optimización del compilador. La figura 1 muestra cómo se codifican las optimizaciones y parámetros del compilador. Como se puede observar, la codificación de las opciones de compilación se evalúa de forma binaria, mientras que los parámetros son evaluados dentro del rango de los enteros de 32 bits. Nuestro problema al final tiene un total de 215 opciones de compilación y 187 parámetros. Esta codificación muestra la complejidad y el orden exponencial del problema a medida que los parámetros y opciones de compilación se incrementan.

B. Optimización Multi-Objetivo

En los problemas de la vida real, los objetivos que se encuentran bajo evaluación no son siempre independientes entre sí. Es común que esos objetivos tengan dependencias o sean conflictivos entre ellos, lo que imposibilita la mejora simultánea. En estos casos, los algoritmos MOO, que calculan el peso de cada

objetivo por separado para luego combinarlos en una única función compuesta, obtiene los mejores resultados de compromiso entre los diferentes objetivos.

En los algoritmos de ordenación MOO, la solución al problema normalmente viene descrita en términos de la Eficiencia de Pareto y dominancia. La Eficiencia de Pareto muestra múltiples soluciones con diferentes grados de cumplimiento de cada objetivo. Las soluciones, que no son dominadas por otros son comúnmente llamadas Frente de Pareto. Las soluciones que pertenecen al Frente de Pareto son incapaces de mejorar cualquier objetivo sin empeorar o degradar cualquiera de los otros.

Nuestra propuesta hace uso del conocido algoritmo NSGA-II [8] como algoritmo MOO. NSGA-II realiza una estimación rápida para determinar el valor de diversidad de la solución teniendo en cuenta toda la población.

C. Multi-Objective Optimization Genetic Algorithm

MOOGA aprovecha la combinación de los algoritmos genéticos con los algoritmos de optimización multi-objetivo. La figura 2 muestra la combinación de ambos

Fig. 2. Diagrama de flujo del Algoritmo MOOGA para optimizar la tolerancia a fallos de las aplicaciones.

Fig. 3. Frente de Pareto para los algoritmos QuickSort y Huffman. Los puntos verdes representan los diferentes ejecutables obtenidos. Las superficies rojas representan los hiper-volumenes de Pareto.

algoritmos para mejorar la tolerancia a fallos de una aplicación. El primer paso es una inicialización, que supervisa la codificación de los genes y la carga de la población inicial. El siguiente paso es bucle evolutivo de 3 fases.

La primera fase es la generación de la población actual y su evaluación en el inyector de fallos FIM con la arquitectura seleccionada. Después, una segunda fase es la ordenación, que hace uso del algoritmo de optimización multi-objetivo NSGA-II. Finalmente, la generación de la siguiente población, que se realiza aplicando los operadores de selección, el operador de cruce y el operador de mutación. Estas 3 fases serán repetidas hasta la convergencia del algoritmo o hasta un número definido de generaciones.

III. DISEÑO DEL EXPERIMENTO Y RESULTADOS

Para evaluar la estrategia anteriormente explicada, se seleccionaron una serie de benchmarks del proyecto Beebs: Open Benchmarks for Energy Measurements on Embedded Platforms [9]. Estos benchmarks ofrecen diversidad, complejidad y cierta variedad en las estructuras y en el tipo de problemas a considerar. Se seleccionaron los procesadores de última generación ARM Cortex-A9 como arquitectura subyacente para realizar los test a cada uno de los benchmarks. Este procesador tiene una CPU de 32 bits y 18 registros que

componen el banco principal de registros. Los primeros 13, desde R0 hasta R12, son registros de propósito general. Los restantes son registros de control, stack pointer (SP), link register (LR), program counter (PC), floating-point status (FPS) y current program status register (CPSR). El procesador tiene una arquitectura de carga/almacenamiento, lo que significa que todas las instrucciones trabajan con los registros, a excepción de las instrucciones de carga y almacenamiento. Los ARM Cortex-A9 son procesadores segmentados que tienen un pipeline de 13 etapas de instrucciones que incluye un bloque de predicción de salto y soporte para 2 niveles de cache. Los compiladores modernos como GCC, usado en este trabajo, aprovechan las características sofisticadas del procesador para mejorar el código del ejecutable.

Para realizar las campañas de inyección se usó el simulador OVPsim de Imperas [10]. OVPsim es un simulador preciso a nivel de instrucción, que puede ser usado para modelar un procesador, una plataforma, un subsistema o un sistema completo. Se desarrolló un plugin propio para otorgar al simulador la capacidad de realizar inyecciones de fallos no intrusivas [11]. De esta forma, ningún benchmark sufrió ninguna modificación o se instrumentó con código innecesario para realizar la inyección de fallos. Es más, este plugin no ha tenido en cuenta la fase de inicialización añadida antes de la

Fig. 4. Frente de Pareto del algoritmo QuickSort y Huffman respectivamente. Se ha representado los %ACE frente a Kciclos. Los puntos azules representan los diferentes ejecutables obtenidos. Las estrellas rojas representan el frente de Pareto. Las estrellas verdes son las principales optimizaciones del compilador.

Fig. 5. Frente de Pareto para el algoritmo de QuickSort y Huffman respectivamente. Se ha representado los ACE frente al Tamaño.

función main. De esta forma, el código asociado al arranque no ha sido evaluado, lo que proporciona estimaciones más precisas de la cobertura frente a fallos. Se usó una extensión del inyector de fallos Fault Injection Manager framework (FIM) [12] para realizar la campaña de inyección de fallos. FIM automáticamente realiza una búsqueda de los valores de Ground Truth de la aplicación, como ciclos, tamaño y memoria donde inyectar. FIM también controla los parámetros de la campaña, así como los datos de resultados. El framework se configuró para realizar campañas de 1.000 inyecciones de fallos por registro y 2.000 fallos en la memoria reservada por cada benchmark. Esto hace un total de 20.000 fallos por benchmark. Después de cada campaña de inyección, cada fallo es etiquetado de acuerdo con la clasificación propuesta en [13]: unnecessary for Architecturally Correct Execution (unACE), Silent Data Corruption (SDC) and HANG. El grupo formado por los efectos indeseados, el cual está compuesto por SDC y HANG, es comúnmente etiquetado como ACE.

Durante todas las generaciones del algoritmo MOOGA, se estableció la probabilidad de mutación y cruce en 5% y se evaluaron todos los benchmarks estableciendo una población de 1.000 individuos durante 100 generaciones.

Nuestra propuesta implementó un operador de mutación uniforme, donde la probabilidad de cambiar cada uno de los genes era la misma y permanecía constante. De forma análoga, se implementó un operador de cruce

uniforme, el cual define la probabilidad de cambiar cada uno de sus genes con alguno de los de sus 2 padres.

Como métrica a optimizar por el algoritmo MOO de ordenación NSGA-II se seleccionaron el tamaño de ocupación en memoria, el tiempo de ejecución del programa (en ciclos), y la cobertura frente a fallos expresada en porcentaje de unACE.

Todos los benchmarks seleccionados se evaluaron usando los mismos parámetros para la inicialización de algoritmo MOOGA (# individuos por población, # generaciones, objetivos) y FIM (# inyecciones de fallos por registro) descritas con anterioridad. Como población inicial, se seccionó solamente las principales optimizaciones del compilador GCC. Estas optimizaciones genéricas, conocidas por -O0, -O1, -O2, -O3, -Ofast, y -Os, describen un conjunto de reconocido y fiable de estrategias de optimización para incrementar el rendimiento (opciones de 0 hasta fast) o para disminuir el tamaño (-Os). Estas optimizaciones, también han sido utilizadas como puntos de referencia para comparar los mejores individuos obtenidos por el algoritmo MOOGA.

Por propósitos ilustrativos, se han mostrado una serie de benchmarks. La Figura 3 muestra la representación del hiper-volumen del frente de Pareto. Mientras que las figuras 4, 5 y 6 muestran las bondades de las principales optimizaciones del compilador aplicadas cada benchmark seleccionado. Se puede observar que las optimizaciones más agresivas suelen estar cerca del frente de Pareto. Este hecho demuestra que es posible

Fig. 6. De forma análoga, se representa QuickSort y Huffman. Se ha representado los Ciclos contra el Tamaño.

realizar un decremento en la tasa de ACE [13] combinado con la reducción de impacto en la memoria y los ciclos. También, se puede observar que las optimizaciones más agresivas tienen el mismo valor por que el compilador no generó ningún ejecutable diferente para ellas. También es remarcable señalar que las primeras fases, donde la cantidad de individuos mutados era más elevada, se encontraron una cantidad de individuos únicos considerable. Este hecho mejoró a la dinámica del algoritmo MOOGA asegurando una población inicial más rica, previniendo de quedarnos atrapados en un mínimo local y acelerando el tiempo de convergencia. Una mirada general muestra, que en caso de reducir el tamaño del programa junto con la reducción inherente de la tasa de ACE es más importante que el rendimiento del programa, por tanto, la optimización -O0 debe ser seleccionada como opción que mejora al resto de opciones. En el caso de MOOGA, las mejoras que ofrecen son marginales (menores que 0,05% de tasa de ACE). Si todos los objetivos son igual de importantes, entonces, el algoritmo MOOGA ofrece un conjunto de soluciones que, aunque no pertenezcan al frente de Pareto mejoran las principales optimizaciones proporcionadas por el compilador en diferentes sentidos del espacio de búsqueda. Adicionalmente, se pueden observar nubes de puntos (de soluciones) en los figuras. Este efecto es más claro cuando se enfrentan los objetivos de ciclos contra ACE. Aunque interesante, se puede apreciar que alguna de las opciones de optimización por defecto del compilador siempre pertenece a la nube más optimizada en término de número de ciclos o de tamaño del código en cada caso (ejemplo en la figura 6).

Como resumen, la tabla 1 muestra para cada benchmark el resultado obtenido. De forma especial se muestra la métrica Mean Work To Failure (MWTF) que captura el tradeoff entre la cobertura frente a fallos y el rendimiento, por tanto, considera el impacto del tiempo de ejecución en la fiabilidad del sistema. También, se muestran el mejor de los resultados del conjunto de los individuos pertenecientes al frente de Pareto y el peor de los resultados de las principales optimizaciones del compilador, así como el número de individuos únicos conseguidos (UNIQ). En todos los casos, se consigue un incremento que parte desde el 1% hasta el 22%. Estos incrementos han sido obtenidos por la reducción de ciclos necesarios para completar el programa, porque el porcentaje de unACE entre el mejor y el peor de cada benchmark era muy bajo. Las mejoras son superiores al 300% si son tenidos en cuenta el peor de todos los individuos encontrados para cada benchmark.

TABLE I
SUMMARY OF RESULTS

Bench	unACE			MWTF	UNIQ
	Peor	Mejor	Diferencia		
Qsort	0,81415	0,84665	0,03250	1,225341	234
Bubble	0,78315	0,78455	0,00140	1,011124	76
FIR	0,80565	0,81125	0,00560	1,030444	69
Huffman	0,83020	0,83735	0,00715	1,17092	290

IV. CONCLUSIONES

Este artículo presenta un método para ajustar las compilaciones capaces de mejorar de forma simultánea múltiples criterios implicados en la tolerancia a fallos de las aplicaciones. Nuestra propuesta combina algoritmos genéticos con algoritmos de ordenación y optimización multi-objetivo para solucionar problemas con múltiples objetivo y sin conocimiento previo. Los resultados muestran que la tasa de MWTF puede ser mejorada entre 1% y 22% entre los algoritmos simples y los algoritmos más complejos. Cabe resaltar la diversidad obtenida por nuestro método. Debido a los resultados prometedores, una investigación más profunda debería llevarse a cabo para identificar que parámetros son los más idóneos dependiendo de las características específicas de la aplicación.

V. BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Martínez-Álvarez, S. Cuenca-Asensi, and F. Restrepo-Calle, "Soft Error Mitigation in Soft-Core Processors," in *FPGAs and Parallel Architectures for Aerospace Applications*, F. Kastensmidt and P. Rech, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 239–258.
- [2] E. Chielle *et al.*, "Reliability on ARM Processors Against Soft Errors Through SIHFT Techniques," *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, vol. 63, no. 4, pp. 2208–2216, 2016.
- [3] A. Konak, D. W. Coit, and A. E. Smith, "Multi-objective optimization using genetic algorithms: A tutorial," *Reliab. Eng. Syst. Saf.*, vol. 91, no. 9, pp. 992–1007, Sep. 2006.
- [4] S. Bergaoui *et al.*, "Fault tolerant embedded systems design by multi-objective optimization," *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, vol. 40, no. 17, pp. 6813–6822, Jan. 2013.
- [5] K. Deb, P. Jain, N. K. Gupta, and H. K. Maji, "Multiobjective placement of electronic components using evolutionary algorithms," *IEEE Trans. Components Packag. Technol.*, vol. 27, no. 3, pp. 480–492, Sep. 2004.
- [6] E. Zio, F. Di Maio, and S. Martorell, "Fusion of artificial neural networks and genetic algorithms for multi-objective system reliability design optimization," *Proc. Inst. Mech. Eng. Part O J. Risk Reliab.*, vol. 222, no. 2, pp. 115–126, Jun. 2008.
- [7] A. Serrano-cases, S. Cuenca-asensi, and A. Mart, "On the influence of compiler optimizations in the fault tolerance of embedded systems," in *2016 IEEE 22nd International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS)*, 2016, pp. 207–208.
- [8] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, Apr. 2002.
- [9] J. Pallister, S. Hollis, and J. Bennett, "BEEBS: Open Benchmarks for Energy Measurements on Embedded Platforms," Aug. 2013.
- [10] "OVP 2016, Available at: www.ovpworld.org/technology_ovpsim.php."
- [11] P. Yuste, J. C. Ruiz, L. Lemus, and P. Gil, "Non-intrusive Software-Implemented Fault Injection in Embedded Systems," 2003, pp. 23–38.
- [12] J. Isaza-Gonzalez, A. Serrano-Cases, F. Restrepo-Calle, S. Cuenca-Asensi, and A. Martinez-Alvarez, "Dependability evaluation of COTS microprocessors via on-chip debugging facilities," in *2016 17th Latin-American Test Symposium (LATS)*, 2016, pp. 27–32.
- [13] S. S. Mukherjee, C. Weaver, J. Emer, S. K. Reinhardt, and T. Austin, "A systematic methodology to compute the architectural vulnerability factors for a high-performance microprocessor," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture, MICRO*, vol. 2003–Janua, 2003, pp. 29–40.